

МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЫ

Садуллаева Гулшад Убайдуллаевна
С.Х.Сирождинова

Академический лицей

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18020124>

ARTICLE INFO

Received: 20th December 2025

Accepted: 21st December 2025

Online: 22nd December 2025

KEYWORDS

Воспитание, духовное,
нравственные качества,
трудолюбие, гуманизм,
патриотизм, милосердие,
доброта, правдивость,
справедливость, честность,
уважение к родителям.

ABSTRACT

В статье рассматривается методика воспитательного процесса при обучении русскому языку и литературе. Педагогические, нравственные взгляды великих ученых и мыслителей. Воспитывающее обучение – это такое обучение, в процессе которого организуется целенаправленное формирование запланированных педагогом отношений учащихся к различным явлениям окружающей жизни, с которыми учащийся сталкивается на занятии.

Воспитание это процесс целенаправленного, систематического, организованного и планомерного взаимодействия воспитателя и воспитанника, во время которого происходит влияние на сознание, подсознание, познавательную, эмоционально волевою и мотивационную сферы воспитанника с целью формирования у него научного мировоззрения, высоких моральных, общественных и профессиональных черт для формирования его личности.

При подготовке к уроку любой преподаватель вспоминает бесценные педагогические и нравственные взгляды о воспитании великих ученых и мыслителей как:

Сократ крупнейший представитель философии софистов. Его главным дидактическим достижением является диалектический спор, подводящий к истине посредством продуманных наставником вопросов;

Платон (428/427 348/347 гг. до н.э.) создал первое в мире высшее учебное заведение Академию. Методика обучения в ней восходила к сократовским беседам и диалогам. Он предложил обширную программу воспитания, пронизанную единой философской мыслью, и открыл связи между воспитанием и общественным устройством.

Весьма привлекательными выглядят у Платона идеи игрового обучения, а также принцип воспитывающего обучения;

Аристотель (384 322 гг. до н.э.) виднейший философ и педагог Античности. Обучение и воспитание он рассматривал, подобно Конфуцию, как части одного целого, отдавая приоритет нравственному воспитанию. Целью воспитания Аристотель считал формирование добродетелей, а главной задачей образования сообщение ученикам

разносторонних знаний и выработку у них способности самостоятельного суждения. Развитие разума, логического мышления философ считал сердцевиной процесса обучения.

Следует также отметить выдающиеся заслуги, мнения восточных мыслителей о воспитании детей.

Многие ученые, писатели и поэты, такие как Абу Наср Фараби, Абу Райхон Беруни, Алишер Навои и многие другие великие мыслители Востока высказали свои драгоценные мысли, которые имеют социальную и идеологическую значимость в науке по сегодняшний день. Авторы дают высокую оценку и ценят человеческие качества, которые могут развиваться только в семье. Они подчеркнули важность честности, чистоты, мужества, доброй воли, преданности, милосердия и справедливости в человеческих отношениях.

Педагогические взгляды Алишера Навои глубоко гуманистичны. Большое внимание он уделял вопросам формирования и воспитания ребенка, которого считал светилом в доме, приносящим в семью радость и счастье, главными среди которых является призыв к учению, получению разносторонних знаний и применение их на практике, развитие ума, совершенствование нравственности с опорой на духовное учение и получение знаний.

Узбекский писатель и просветитель Абдулла Авлоний сказал: «Воспитание для нас вопрос жизни и смерти, чести и бесчестия, счастья и отсутствия его».

При составлении плана урока важно продумывать виды деятельности ученика на каждом этапе урока в связи с поставленными воспитательными задачами, т.е. через какие виды деятельности, формы работы может быть достигнута поставленная цель.

Преподаватель прежде чем начать занятие ставит различные воспитательные задачи и указывает, через что они могут быть достигнуты, через какие виды деятельности. Должна быть система воспитательных задач. Если это обобщающее занятие, то преподаватель должен выйти на конкретный результат. А так как становление отношения не происходит в один момент, на одном уроке, и для его формирования необходимо время, то внимание преподавателя к воспитательным целям и ее задачам должно быть постоянным. Нужно помнить одно: цель должна быть конкретной и достижимой.

Есть учебные предметы, содержание которых не поддается формализации и стандартизации. Примерами могут быть уроки русского языка и литературы.

Уроки русского языка (как и любого другого предмета) призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве.

Образование призвано не просто научить ребёнка правильно писать гласные и согласные в корне слова, верно ставить знаки препинания в сложных предложениях, но и привить ученику любовь к предмету как средство, обеспечивающее процесс развития личности.

Поэтому воспитание нравственных качеств на уроках русского языка путем использования художественного текста это жизненная необходимость. Ведь общество

нуждается в людях воспитанных, думающих, со всемерно развитым мышлением, творцах, новаторах.

Обладая огромной силой воздействия, художественный текст способствует формированию духовного сознания, представлений о добре и зле, о месте и назначении человека в окружающем мире, развивает высокие чувства. Именно это заставляет находить для каждого урока тот текстовый материал, содержание которого поможет нам в формировании гражданственности, личных качеств ученика. Дидактический материал должен обращать внимание учащихся на современные достижения, на новые открытия в науке и технике, на факты жизни выдающихся людей, на процессы воспитания воли, трудолюбия, на высокие нравственные качества.

Практика показывает, что урок, на котором грамматика изучается на содержательном текстовом материале, обеспечивающем воспитательную функцию урока, оставляет в памяти учащихся более глубокий след, а навыки правописания, сформированные на нем, бывают обычно осознаннее и стабильнее, а значит прочнее.

Тематический подбор текстов к урокам русского языка процесс длительный, требующий постоянного поиска, но творческий. Разные классы, разные дети. Мы вместе учимся, открывая для себя что-то новое. Главное вступить в диалог, ведь именно через него происходит культурное, нравственное и духовное взаимообогащение учащихся и учителя.

Уникальная и неповторимая русская литература способна объяснить понятие «нравственной личности», включающей в себя многие духовные качества человека: доброту и умение сочувствовать, гуманность и отзывчивость, совесть и справедливость, честность и порядочность, вежливость и тактичность, ответственность, трудолюбие, уважение к окружающим и их труду, соблюдение норм поведения, любознательность, и помочь решить многие нравственные проблемы нашего времени.

Чем же она так уникальна и в чём её неповторимость? Именно во взгляде на смысл человеческого существования. Русская литература сосредотачивает внимание на изображении человеческой личности и нравственно-философской проблематике.

Стефан Цвейг писал: «Раскройте любую из пятидесяти тысяч книг, ежегодно производимых в Европе. О чем они говорят? О счастье. И, если мы оглянемся вокруг, на улицах, в лавках, в низких комнатах и светлых залах – чего хотят там люди? быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского, Толстого, Тургенева стремится к этому? Никто. Ни один. Русские писатели требуют очень многого от людей. Они не согласны с тем, чтобы люди ставили на первый план свои интересы и свой эгоизм». Д. А. Леонтьев в своих работах развивает эту мысль, говоря о том, что человек с развитым личностным потенциалом может быть одновременно и счастливым, и успешным.

Литература создает тот этический и эстетический фон, на котором формируется поведение человека. Именно поэтому она не должна уйти из жизни, из школы. Учитель литературы должен сделать всё возможное и невозможное, чтобы пробудить интерес к предмету и возродить его значимость.

На уроках необходимо использовать методы обучения, несущие практическую направленность, потому что знакомство с этическими категориями должно происходить в их житейских переплетениях, по «учебнику жизни». Это развивает стремление к нравственному действию.

Методы обучения выполняют решающую роль в развитии творческого мышления и творческой деятельности учащихся. Для создания творческой обстановки в ходе обучения учителям рекомендуется:

Помочь ученику обрести уверенность в своих взаимоотношениях со сверстниками и учителями ребенок не должен бояться того, что он может сделать ошибку;

Воздерживаться от оценок творческих находок ученика, так как оценки учителя задерживают творческий поиск; это относится даже к похвале, одобрению, выражаемой как словом, так и невербальными реакциями интонациями, взглядами, жестами педагога;

Побуждать учеников к сравнениям, аналогиям, которые ведут к развитию образного мышления;

Поддерживать проявления фантазии, воображения, являющимися основой творческого мышления, но при этом поддерживать самоконтроль воображения;

Расширять объем знаний, на базе которых создаются новые идеи и др.

Приёмы, используемые на уроках, должны быть направлены на то, чтобы учащиеся могли повернуться к проблеме «лицом», чтобы рождался диалог ученика с самим собой, помогающий развивать самосознание, самооценку, личностную позицию (концепцию), способствующие углублённому проникновению в проблему художественного произведения.

К ним относятся:

Пятиминутки прологи, где ученикам предлагается осмыслить афоризм или стихотворение великого человека, посвящённое проблеме, поднимаемой в изучаемом на данный момент произведении (материал предлагается как самим учителем, так и заранее подготовленными учениками);

- приём мыслительного штурма, где учащимся предлагается поразмыслить над притчами (древнерусский нравоучительный жанр), малоизвестными, но обязательно образными, яркими фактами из жизни, литературы, публицистики, которые лучше усваиваются, «западают в душу»;

- проецирование моральных идей на собственную жизнь учащихся с учётом их возраста (предлагается поразмыслить над моральным выбором, принять решение и обосновать свою позицию).

- ещё одним нетрадиционным приёмом в подходе к организации нравственного воспитания на уроках литературы является внесение разнообразия, «свежей струи», резкого перехода с одного на другое, позволяющего нейтрализовать упорядоченную форму проведения занятия, разрядиться, переключиться. (используются примеры из жизни людей далеких от литературы: учёных, политиков, людей шоу-бизнеса и т. д.)

- использование нестандартных уроков (например, уроки-концерты, богатый материал для которых даёт поэзия; или уроки-диспуты, например, по

произведениям А. Чехова; уроки-размышления или уроки-дискуссии по проблемам современной литературы) также способствуют повышению интереса к предмету;

- особое внимание, конечно, нужно уделять работе над сочинениями, которое снова возвращается в программы. Сочинение как вид работы показывает и интеллект человека, и его кругозор, и степень грамотности. В сочинениях разных жанров (литературный портрет героя, сочинение-рецензия, сочинение-очерк, сочинение-стихотворение, сочинение-дневник, сочинение-письмо от имени какого-либо героя) ученики могут проявить свою индивидуальность, выразить точку зрения, позицию, которая может отличаться от общепринятой.

Преподавание литературы должно строиться не только на анализе произведения с учетом всех художественных особенностей. Конечно, важно, чтобы ученики открыли мастерство писателя, научились понимать классическую литературу. Но важнее помочь им открыть мир, научить встречать и преодолевать трудности, решать нравственные проблемы.

Художественное произведение это своеобразный мост между автором и читателем. Понимая точку зрения писателя, раскрывая проблемное содержание текста, ученик познает себя.

А учитель это проводник и помощник. Значит, главное для учителя литературы построить разговор так, чтобы ученик с радостью последовал за ним в мир литературы. Через учебный диалог учителя и ученика происходит культурное, нравственное и духовное взаимообогащение учащихся и преподавателя.

Особенным для нас преподавателей является то, что изучение научных, культурных и литературных произведений великих мыслителей-классиков еще раз свидетельствуют о том, что они в своих произведениях на первое место ставили воспитание личности, формирование нравственных качеств. Основную задачу воспитания и обучения они видели в нравственной подготовке человека. С их точки зрения, человека нужно воспитывать в духе гуманизма, патриотизма, бескорыстия, честности и порядочности.

Использованная литература:

1. Абрамова, В. Концептуализация сравнения и национальный менталитет Текст. // Русское слово в мировой культуре. Материалы X Конгресса МАПРЯЛ, т. 1, 2003. С.211-216
2. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурологическое содержание понятия «дискурс» в современной когнитивной лингвистике Текст. // Русское слово в мировой культуре. Материалы X Конгресса МАПРЯЛ. Т. I. -С.9-18
3. Антипов, Г.А., Донских, О.А., Марковина, И.Ю., Сорокин, Ю.А. Текст как явление культуры. Текст. Новосибирск: Наука, Сиб. Отд., 1989. - 197 с.
4. Апресян, Ю.Д. «Лексическая семантика». Текст.: Избранные труды. -М., 1995. 472 с.
5. Апресян, Ю.Д. Коннотации как часть прагматики слова (лексический аспект) Текст. / Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т. 2. М., 1995 (а). -С. 156-177.

6. Арнольд, И.В. Проблемы интертекстуальности Текст. // Вестник Санкт Петербургского ун-та. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. 1992, вып.4. - С. 53-61.
7. Арнольд, И.В., Банникова, И.А. Лингвистический и стилистический контекст Текст. // Стиль и контекст. Л.: Наука, 1972. - С. 2 - 18.
8. Абдуллаева Ш.А., Зайнитдинова М.А., Халикова Г.И. История педагогики (Учебник).Узбекистан 2017, 258 стр.

